

DORIVOR EXINATSEYA (ECHINACEA PURPUREA L. MOENCH) O‘SIMLIGINI INTRODUKSION BAHOLASH

Qahhorov Ismoiljon Barotali o‘g‘li

Termiz davlat universiteti Botanika kafedrası o‘qituvchisi

Pardayev Abdulla Soat o‘g‘li

Termiz davlat universiteti Botanika kafedrası o‘qituvchisi

ismoilqahhorov111@gmail.com

Annotatsiya: Dorivor va shifobaxshlik xususiyatga ega bo‘lgan o‘simliklarni deyarli barcha mintaqalarda uchratish mumkin. Ularning dorivorlik xususiyatlaridan keng foydalanish va ayniqsa chet-el florasiga oid dorivor o‘simliklarni mahalliy mintaqalarga ham introduksiya qilish va introduksion baholash ishlari so‘nggi yillarda katta aahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Ushbu maqolada dorivorlik xususiyatiga ega bo‘lgan manzarali o‘simlik Exinatseya (*Echinacea Purpurea* L. Moench) ning introduksiya sharoitida o‘shish va rivojlanishini baholash haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘shish va rivojlanish, introdusent, mavsumiy, mahalliy, chet-el florasiga, farmaseftika sanoati, xalq tabobati, dorivor o‘simlik, ko‘p yillik o‘simliklar.

Annotation: Plants with medicinal and healing properties can be found in almost all regions. The wide use of their medicinal properties and especially the introduction and evaluation of medicinal plants of foreign flora to local regions have gained great importance in recent years. This article presents data on growth and development assessment of *Echinacea Purpurea* L. Moench, an ornamental plant with medicinal properties, under introduction conditions.

Key words: growth and development, introduction, seasonal, local, foreign flora, pharmaceutical industry, folk medicine, medicinal plant, perennial plants.

Аннотация: Растения с лечебными и целебными свойствами можно встретить практически во всех регионах. В последние годы большое значение приобрело широкое использование их лечебных свойств и особенно интродукция и оценка лекарственных растений зарубежной флоры в местные регионы. В статье представлены данные по оценке роста и развития декоративного растения, обладающего лечебными свойствами, эхинацеи пурпурной L. Moench, в условиях интродукции.

Ключевые слова: рост и развитие, интродукция, сезонная, местная, зарубежная флора, фармацевтическая промышленность, народная медицина, лекарственное растение, многолетние растения.

Bizga ma'lumki introduksiya qilinayotgan o'simlikni introduksion holatini baholash uning istiqbolini ko'rsatuvchi omillardan sanaladi. Introduksiya natijalarini baholash asosan bir yillik o'simliklarda G.N.Andreev (1975) va R.A.Karpisonovalar (1978), ko'p yillik o't o'simliklarda B.A. Golovkin (1973) tomonidan taklif etilgan usullar orqali aniqlanadi. Keyinchalik G.N.Andreev tomonidan o't o'simliklar introduksiyasi natijalarining baholanishi, ularning hayotiy shakliga asoslanib amalga oshirildi. Shuningdek N.A.Bazilevskaya (1964) tomonidan o't o'simliklarining iqlimlashtirilishi va introduksiyasi natijalarini 6-balli shkala asosida baholadi.

Bu borada Respublikamiz sharoitida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika bog'ida I.V.Belolipov (1971-1983) tomonidan tavsiya etilgan o'simliklar introduksiyasining natijalarini baholash ekointroduksion usul asosida o'simliklarni introduksion baholash shkalasi ishlab chiqildi. Unga asosan, o'simliklarni introduksiya sharoitida 0 dan 5 ballgacha baholandi va 5 ballga ega bo'lgan o'simliklar introduksiya jarayonida muvaffaqiyatli o'simlik sifatida tanlandi.

Yu.M. Murdaxaev (1992), dorivor o'simliklarni Respublikamiz sharoitida introduksiyasi, o'sish va rivojlanish xususiyatlarini, moslashish jarayonini ularning floristik areallari, hayotiy shakli va ekogeografik tarqalish xususiyatlariga bog'lab o'rgangan.

Keyinchalik esa bu borada B.Yo.Tuxtayev (2009) tomonidan "O'zbekistonning sho'r yerlarida dorivor o'simliklarning introduksiyasi" mavzusida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarida sho'r tuproqlarda dorivor o'simliklar introduksiyasi natijalarini baholash shkalasi ishlab chiqildi va unga asosan o'simliklarning introduksion chidamliligi, namlikka, yuqori haroratga, past haroratga nisbatan holati va tabiiy holda ko'payishiga asosiy e'tibor qaratildi.

O'simliklar introduksiyasining muvaffaqiyati undagi belgilar yig'indisi bilan baholanib, ulardan eng muhimi o'simlikning katta (ontogenetik) va kichik (mavsumiy) hayot sikllari o'tishining to'liqligi bo'lib hisoblanadi, unga o'simlik gabitus (lotincha habitus – qiyofa, ko'rinish)ning saqlanib qolishi xos bo'ladi. Introduksiyaning muvaffaqiyatli ekanligini baholashda generativ rivojlanish, vegetativ ko'payishi, gabitusning saqlanishi, kasallik va zararkunandalar bilan zararlanishi, yilning noqulay davrlaridagi o'simliklarning yashovchanligi hisobga olinadi. Ushbu borada biz ham Echinacea purpurea L. ni introduksion baholashda va

natijalarini tahlil qilishdan 5 ko'rsatkichli baholashdan foydalanildi (1.1-jadval). Turni baholash 100 balli shkala orqali amalga oshirildi. Bunda ballar yig'indisi hisobida o'simliklarning introduksion baholanishi quyidagicha ifodalanadi:

20-39 - istiqbolsiz, 40-59 - kam istiqbolli, 60-79 – istiqbolli, 80-100 - juda istiqbolli

Echinacea purpurea L. Moench ning introduksiya sharoitida ko'p miqdorda yer ustki va yer ostki qismlarni massasini hosil qila olish qobiliyati uni xo'jalik bahosining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Qishda - 20 °C haroratda o'simlikning ildiz va novdadagi kurtaklarni deyarli sovuq urmaydi. Ildizlari baquvvat hamda poya asosini yerga kuchli biriktirib turish qobiliyatiga ega ildizlardir. Kuzatuvlar natijasida shu aniq bo'ldiki introduksiya sharoitida o'rganilayotgan *Echinacea purpurea L. Moench.* kasallik va zararkunandalar bilan deyarli zararlanmadi.

B.Tuxtayev tomonidan taklif qilingan hamda ishlab chiqilgan sho'rlangan tuproqlarda o'simliklarni introduksion baholashning shkalasi bo'yicha ko'rsatmani hisobga olgan holda Surxondaryo viloyati sharoitiga xos bo'lgan introduksion baholash ishlab chiqildi.

Echinacea purpurea L. Moench o'simligi yuqori haroratga bo'lgan munosabatiga ko'ra - o'rtacha chidamli, sug'orishga bo'lgan talabi - o'rtacha, past haroratga munosabati - chidamli, vegetativ ko'payishi - kuchli, tabiiy ekilish - o'rtacha, kasallik va zararkunandalarga - chidamli. Introduksion baholash introdusent o'simlikni mazkur ekologik sharoitda o'sishi, rivojlanishi, hosildorigi va chidamliligi kabi ko'rsatkichlarining taqqoslanishi asosida amalga oshiriladi va muayyan sharoitda introduksion baholash bilan tugallanadi. Umumiy ball esa - 100 ball etib belgilanadi.

Shunday qilib, *Echinacea purpurea L. Moench* o'simligi introduksiya sharoitida 75 ball to'pladi va istiqbolli tur deb hisoblandi. *Echinacea purpurea L. Moench* ni Surxondaryo vohasi Termiz sharoitida yetishtirish mumkin. Aynan urug'idan ko'paya olish qobiliyati, yuqori va past haroratlarga bo'lgan munosabati, mahsuldorligi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi jihatdan bu introdusent o'simlik turini dala sharoitida ko'paytirish mumkin hamda undan olinadigan hom ashyo hisobiga iqtisodiy samaradorlikka erishish muhim ko'rsatkichlardan sanaladi. Bu kabi dorivor o'simliklarni umumiy bir maydonda madaniy holda yetishtirish albatta farmatseftika sa'noatimiz uchun zarur bo'lgan hom ashyoni ta'minlaydi va eksportga yo'naltirish imkoniga ega bo'linadi.

1.1-jadval

***Echinacea purpurea L. Moench* ning introduksion baholash shkalasi (ballar)**

Ko'rsatkichlar	Daraja va ballar						Introduktsion baholash ball
Yuqori haroratga munosabati	chidamli	15	O'rtacha chidamli	10	Past chidamli	5	10
Sug'orishga bo'lgan talabi	past	15	O'rtacha	10	yuqori	5	10
Past harorat	chidamli	15	O'rtacha chidamli	10	Past chidamli	5	15
Vegetativ ko'payishi	intensiv	25	kuchli	15	ko'karmaydi	5	15
Tabiiy ekilish	past	15	O'rtacha	10	Bo'lmaydi	5	10
Kasallik va zararkunandalarga chidamliligi	zararlanmadi	15	Kuchsiz zararlandi	10	Kuchli zararlandi	5	15
Jami:							75

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'.Ahmedov va boshqalar. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi. T.: Moliya-iqtisod 2018.
2. Ibragimov A.Ya. Dorivor va ziravor o'simliklar. T.: Ibn Sino, 2005.
3. Musayev B.S. O'g'it qo'llash tizimi. T.: Agrar universiteti nashriyoti, 1998.

4. Murdaxayev Y.M. O‘zbekistonda vatan topgan dorivor o‘simliklar. T.: Ibn Sino, 1990.

5. Xolmatov X.X., Xabibov. O‘zbekiston dorivor o‘simliklari. T.: Meditsina, 1972.

6. To‘xtayev B.Y. O‘zbekistonning sho‘r yerlarida dorivor o‘simliklarning introduksiyasi//Dis. dok. biol. nauk. Toshkent, 2009. B. 307

Internet saytlar

www.wildflower.org

www.powo.science.kew.org

www.wikipedia.org

www.gobotany.nativeplanttrust.org